

علم، فناوری، شیمی سبز؛ راهکارها، مزایا و نگاهی به سرنوشت محیط زیست جهانی

پوریا زرشناس

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی
دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی
Pouryazarshenas@yahoo.com

چکیده

علم و فناوری از مزیت‌های راهبردی (استراتژیک) جهان امروز تلقی می‌شود و قادر است که مزیت‌های نسبی کشورها را به مزیت‌های رقابتی تبدیل کند. علم و فناوری در همه عرصه‌های اقتصادی، تجارت، رقابت، قدرت امنیتی، فرهنگ و ساختار اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. علم و فناوری جان و جوهره اقتصاد و صنعت و نیروی رانشی و محرک کلیدی دستیابی به توسعه پایدار و پایه‌ای برای ایجاد توان رقابت‌پذیری و پاسخی به چالش‌های غلبه بر عقب‌ماندگی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه است. از این‌رو بحث‌های مربوط به حوزه علم و فناوری به‌ویژه سیاست‌گذاری‌های کلان و نیز مدیریت علم و فناوری از مهم‌ترین موضوعات مطرح در مراکز تصمیم‌گیری و مراکز عالی علمی و مطالعاتی است.

واژه‌های کلیدی: علم، فناوری، توسعه پایدار، آینده جهان، شیمی سبز